

Original paper

O'QUVCHILARDA KOGNITIV KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA OILAVIY VA IJTIMOY MUHITNING O'Z-O'ZINI TARBİYALASHGA TA'SIRI

© S.T. Jakbarova¹✉

¹Yangi asr universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarning axborotni qabul qilish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va muammolarni hal etish qobiliyatlarini qamrab oluvchi kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish ustuvor vazifa bo'lib bormoqda. Bu ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida oila va ijtimoiy muhitning psixologik va tarbiyaviy imkoniyatlaridan kompleks foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi.

MAQSAD: Tadqiqotning maqsadi o'quvchilarda kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda oilaviy va ijtimoiy muhitning ta'sirini nazariy jihatdan asoslash hamda ularning o'z-o'zini tarbiyalash jarayoni bilan o'zaro bog'liqligini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Ishda kognitiv kompetensiya, o'z-o'zini tarbiyalash, oilaviy va ijtimoiy muhitga oid pedagogik hamda psixologik manbalar nazariy tahlil qilindi. Kontent-tahlil va konseptual yondashuv asosida o'quvchilarning kognitiv va metakognitiv rivojiga ta'sir etuvchi omillar umumlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ijobiy oilaviy muhit, otananing intellektual qo'llab-quvvatlashi va muloqot madaniyati o'quvchilarda motivatsiya, mantiqiy fikrlash va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi. Maktab, tengdoshlar guruhi va raqamli axborot muhiti esa ijodiy fikrlash, ijtimoiy faollik va mustaqil bilim olish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: Oila va ijtimoiy muhit uyg'unlashgan taqdirda o'quvchilarda kognitiv kompetensiyalar va o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatlari izchil shakllanadi, bu esa shaxsning intellektual va ijtimoiy yetukligini ta'minlaydi. Amaliy jihatdan esa oilaviy tarbiya madaniyatini yuksaltirish, maktab-oila hamkorligini mustahkamlash va qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy-psixologik muhit yaratish zarur.

Kalit so'zlar: kognitiv kompetensiya; o'z-o'zini tarbiyalash; oilaviy muhit; ijtimoiy muhit; metakognitiv ko'nikmalar; shaxs rivoji.

Iqtibos uchun: Jakbarova S.T. O'quvchilarda kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishda oilaviy va ijtimoiy muhitning o'z-o'zini tarbiyalashga ta'siri.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.107-112.

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНО-СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА САМООБРАЗОВАНИЕ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

© С.Т. Жакбарова¹✉

¹Университет Янги Аср, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях современного образования развитие когнитивных компетенций, включающих восприятие, переработку информации, анализ, сравнение и решение проблем, становится ключевой задачей воспитательно-образовательного процесса. При этом особое значение приобретает комплексное использование воспитательного потенциала семьи и социальной среды.

ЦЕЛЬ: теоретически обосновать влияние семейной и социальной среды на развитие когнитивных компетенций учащихся и выявить их взаимосвязь с процессами самообразования и самовоспитания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве основного материала использованы психолого-педагогические исследования по проблемам когнитивной компетентности, самообразования и влияния среды. Применялись методы теоретического анализа, контент-анализа и концептуального обобщения факторов, определяющих когнитивное и метакогнитивное развитие личности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что благоприятный семейный климат, ценностные установки родителей и их участие в учебной деятельности усиливают у учащихся мотивацию, логическое мышление и навыки самоконтроля. Социальная среда (школа, сверстники, информационно-цифровое пространство) способствует развитию творческого мышления, коммуникативной активности и устойчивых навыков самостоятельного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: согласованное воздействие семьи и социальной среды обеспечивает последовательное формирование когнитивной компетентности и способности к самовоспитанию, что является основой интеллектуальной и личностной зрелости учащихся. Практическая значимость заключается в необходимости укрепления сотрудничества «семья–школа» и создания поддерживающей социальной и психологической среды.

Ключевые слова: когнитивная компетентность; самообразование; семейная среда; социальная среда; метакогнитивные навыки; личностное развитие.

Для цитирования: Жакбарова. С.Т. Влияние семейно-социальной среды на самообразование на развитие познавательных компетенций учащихся.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 107-112.

THE INFLUENCE OF THE FAMILY AND SOCIAL ENVIRONMENT ON SELF-EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE COMPETENCIES OF STUDENTS

©Surayyo T. Jakbarova¹✉

¹Yangi Asr University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in contemporary education, fostering cognitive competences that include information processing, analysis, comparison and problem solving has become a core objective of the teaching–learning process. In this context, the combined educational potential of the family and social environment plays a decisive role.

AIM: The aim of the study is to theoretically substantiate the influence of family and social environment on the development of students' cognitive competences and to reveal their relationship with processes of self-development and self-education.

MATERIALS AND METHODS: the research is based on psychological and pedagogical studies addressing cognitive competence, self-education and environmental influences. Theoretical analysis, content analysis and conceptual generalization were used to identify key factors shaping learners' cognitive and metacognitive development.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that a supportive family climate, parents' value orientations and their involvement in learning strengthen students' motivation, logical thinking and self-regulation skills. At the same time, the social environment (school, peer community and digital space) promotes creative thinking, communicative activity and stable independent learning competences.

CONCLUSION: the synergy of family and social influences ensures consistent development of cognitive competences and self-educational capacity, forming the basis for students' intellectual and personal maturity. Practically, this requires enhancing school–family partnership and creating a supportive socio-psychological environment for learners.

Keywords: cognitive competence; self-education; family environment; social environment; metacognitive skills; personal development.

For citation: Surayyo T. Jakbarova. (2025) 'The influence of the family and social environment on self-education on the development of cognitive competencies of students', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 107-112. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning nafaqat bilim, balki yuqori darajadagi tafakkur ko'nikmalarini rivojlantirishda kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Kognitiv kompetensiyalar o'quvchining axborotni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish, taqqoslash, xulosa chiqarish, muammo yechish kabi faoliyatlarini o'z ichiga oladi. Bunday ko'nikmalarning rivojlanishiga nafaqat maktab, balki oila va keng ijtimoiy muhit ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalash jarayoni esa shaxsning ichki motivatsiyasi, mustaqil maqsad qo'yish, o'z xatti-harakati va o'qish jarayonini boshqara olish qobiliyatlarini shakllantiradi. Ushbu jarayonning samaradorligi ko'p jihatdan oiladagi psixologik muhit, ota-onalarning qadriyatlarini, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi va atrofdagi kommunikativ muhitga bog'liq bo'ladi.

Asosiy qism

Kognitiv kompetensiyalar zamonaviy pedagogika va psixologiyada quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- mantiqiy fikrlash,
- tahlil va sintez qilish,
- mustaqil qaror qabul qilish,
- metakognitiv nazorat o'z fikrlash jarayonini kuzatish, boshqarish va baholash,
- axborotni izlash va qayta ishlash,
- muammoli vaziyatlar yechimi,
- ijodiy tafakkur.

Ushbu ko'nikmalar maktabdagi o'quv faoliyati bilan cheklanmaydi, balki oila va ijtimoiy muhit orqali mustahkamlanib boradi.

Mantiqiy fikrlash shaxsning atrof-muhitdagi hodisalar, jarayonlar va faktlarni izchil, asosli hamda tartibli ravishda tahlil qilish, ular o'rtasidagi sabab-oqibat bog'liqligini anglash va umumlashirilgan xulosalar chiqarish qobiliyatidir. Pedagogik va psixologik adabiyotlarda mantiqiy fikrlash inson intellektining asosiy ko'rinishlaridan biri sifatida baholanadi, chunki u bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirish, muammoli vaziyatlarni samarali hal qilish va qaror qabul qilish jarayonlarining markazida turadi. Mantiqiy fikrlashning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashirish, abstraksiyalash, tasniflash va sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash. Ushbu komponentlarning tizimli shakllanishi o'quvchining mavhum tasavvur qilish, dalillarni baholash, fikrni aniq ifodalash va muammoga ratsional yondashish imkonini beradi.

Ta'lim jarayonida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning muhim pedagogik vazifalaridan biri o'quv faoliyatini muammoli, izlanishli va analitik xarakterga ega bo'lishini ta'minlashdir. Muammoli savollar berish, tahliliy topshiriqlarni qo'llash, sabab-oqibat tahlili, mantiqiy zanjirlar tuzish, dalillash talab qiluvchi mashqlar o'quvchilarda fikrlash jarayonining ongli va izchil bo'lishiga xizmat qiladi. Shuningdek, interfaol metodlardan "Aql charxi", "Tahliliy jadval", "Konseptual xarita", "Bahs-munozara" kabi yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning tasniflash, solishtirish, xulosa chiqarish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Mantiqiy fikrlashning rivojlanishi ko'p jihatdan oilaviy muhit va kundalik muloqot madaniyatiga ham bog'liq. Oilada savollar berish, fikrni asoslash, mantiqiy izohlar keltirish, biror holatni tahlil qilish, kitob o'qish kabi kundalik faoliyatlar bolaning fikrlash jarayonlarini tabiiy ravishda rivojlantiradi. Shuningdek, intellektual o'yinlar, konstruktorlar, matematik yoki strategik o'yinlar (shaxmat, domino, rebuslar) mantiqiy tafakkurni chuqurlashtiradi. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Chunki mantiqan fikrlay oladigan o'quvchi bilimni shunchaki eslab qolmaydi, balki uni tahlil qiladi, qayta ishlaydi, qo'llaydi va yangi vaziyatlarda mustaqil yechim topadi. Bu esa nafaqat o'quv jarayonida, balki real hayotiy vaziyatlarda ham samarali faoliyat ko'rsatish imkonini yaratadi.

Ijodiy tafakkur bu shaxsning mavjud bilim, tasavvur va tajribalarni yangicha,

noodatiy hamda samarali shaklda qayta ishlash, yangi g'oyalar yaratish, muammolarga original yechimlar topish qobiliyatidir. Psixologik nuqtai nazardan ijodiy fikrlash inson tafakkurining eng yuqori bosqichlaridan biri bo'lib, u tafakkurning elastikligi, moslashuvchanligi va divergent (turli yo'nalishda fikrlash) xarakteri bilan tavsiflanadi. Ijodiy tafakkur jarayoni insonning tasavvuri, emotsional tajribasi, intellektual salohiyati va ijtimoiy muhit bilan o'zaro hamkorlikda shakllanadi. Bu jarayonda shaxs borliqni biryozlama qabul qilmaydi, balki uni qayta talqin qiladi, mavjud holatlardan yangi mazmun yaratadi. Shu bois ijodiy tafakkur faqat san'at yoki adabiyotga xos bo'lgan qobiliyat emas, balki fan, texnika, ta'lim, kundalik hayotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan universal ko'nikmadir.

Ijodiy fikrlash bir vaqtning o'zida bir nechta aqliy jarayonlarning uyg'unlashuvi orqali kechadi. Uning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

Ijodiy faoliyatning boshlang'ich bosqichi tasavvur bilan bog'liq bo'lib, shaxs mavjud bo'lmagan obrazlarni mental shaklda yaratadi, turli variantlarni ko'z oldiga keltiradi. Bu bosqichda mantiqiy chegaralar cheklanmaydi. Muammoga bir emas, bir nechta ehtimoliy yechimlarni taklif qilish, fikrni turli yo'nalishlarga "tarqatish" ijodiy tafakkurning asosiy belgisi hisoblanadi. Shaxsning bir fikrdan boshqasiga tez o'ta olishi, turli nuqtai nazarlarni solishtirishi, stereotip fikrlardan yiroqlashish qobiliyatidir. Taklif etilayotgan g'oyaning noodatiyligi, yangiligi, boshqalarnikidan farq qilishi ijodiy tafakkurning muhim ko'rinishidir.

Oiladagi erkinlik, qo'llab-quvvatlash, ota-onalarning yangi g'oyalarga ochiqligi, bolaga mustaqil qaror qabul qilish imkonining berilishi ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Taqiqlovchi yoki haddan ziyod nazoratga asoslangan muhit esa ijodiy jarayonni cheklashi mumkin. Oila o'quvchi shaxsining birlamchi ijtimoiylashuv muhitidir. Oila ichidagi muloqot madaniyati, tarbiyaviy yondashuvlar va axloqiy qadriyatlar bevosita bolaning kognitiv jarayonlariga ta'sir qiladi. Kitob, gazeta, ensiklopediya, o'yinchoq-konstruktor kabi rivojlantiruvchi vositalarning mavjudligi, Ota-onalarning o'qishga bo'lgan munosabati, uyda kuzatish, savol berish, tajriba qilish imkoniyatlarining yaratilishi muhim.

Ota-ona va bola o'rtasidagi doimiy suhbatlar, savollar berilishi va ularni birgalikda muhokama qilish, bolaning fikriga hurmat bilan yondashish. Bu jarayonlar bolaning tanqidiy fikrlashi, mantiqiy mulohaza yuritishi va mustaqil xulosa chiqarishini rag'batlantiradi.

O'quvchilarda kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish murakkab, ko'p omilli jarayon bo'lib, bunda oila va ijtimoiy muhitning ta'siri beqiyosdir. Oiladagi sog'lom psixologik muhit, ota-onalarning intellektual madaniyati va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalashini kuchaytiradi. Ijtimoiy muhit esa shaxsning ijodiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilishi va metakognitiv nazorati shakllanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu ikki muhit uyg'unlashganda o'quvchining kognitiv va shaxsiy rivoji yuqori darajada ta'minlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Digital Pedagogy?"A Digital Pedagogy Unconference. 2012-08-30. Retrieved 2017-01-06.
2. Can Online Learning Bend the Higher Education Cost Curve?" (PDF). 2015.
3. History of Distance Education at University of London". University of London. Retrieved 2022-08-03
4. About us". University of London. Retrieved 2018-11-03.
5. Hirsch, Brett D. (2012). Hirsch, Brett D (Ed.). Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. Open Book Publishers. doi: 10.11647. ISBN 9781909254275.
6. Anastasi A., Urbina S. (1997). Psychological testing. New York: Pearson [Google Scholar]
7. Andreas Demetriou, George Charilaos Spanoudis, Samuel Greiff, Nikolaos Makris, Rita Panaoura , Smaragda Kazi <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.954971> Changing priorities in the development of cognitive competence and school learning: A general theory
8. Hakimova Gulchehra & Bozarova Gulira'no Sadridin qizi. Maqola: "Raqamli pedagogik imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar.
9. Ю. В. Пушкарёв 1, Е. А. Пушкарёва 1 Факторы, определяющие развитие когнитивных способностей в условиях цифровизации процессов образования: обзор текущих исследований. Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jakbarova Surayo Tangirberganovna**, o'qituvchi [Жакбарова Сурайё Тангирбергановна, преподаватель], [Jakbarova Surayo Tangirberganovna teacher]; manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, So'galli ota ko'chasi 5-uy, [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Сугаллык, д. 5], [address: Tashkent, Chilanzar district, Sugallik str., 5.]